

UJI AKTIVITAS ENZIMATIS MIKROORGANISME

OLEH:

FINA MAULA KHOIROTIN

(2210423017)

**LABORATORIUM PENDIDIKAN IV
JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

AKTIVITAS ENZIMATIS MIKROORGANISME

I. PRINSIP KERJA

Mengetahui beberapa teknik uji aktivitas enzimatis mikroorganisme.

II. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum aktivitas enzimatis mikroorganisme dilaksanakan pada hari Senin, 30 Oktober di Laboratorium Sentral, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum aktivitas enzimatis mikroorganisme yaitu cawan Petri, Bunsen, tabung reaksi, dan jarum ose. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu bakteri *Bacillus* dan *E. coli*, media NA yang mengandung pati, dan *skin mik Agar* (SMA).

2.3 Cara Kerja

Alat dan bahan disiapkan dan semua pekerjaan dilakukan dengan keadaan steril. Inokulasikan *Bacillus* sp dan *E. coli* pada pati, kemudian inkubasi pada suhu 37°C selama 48 jam. Setelah 48 jam, amati aktivitas Amilolitik yang ditunjukkan oleh terbentuknya zona jernih di sekeliling koloni, dan amati warna koloni tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Uji proteolitik

Kode Isolat	Nama Enzim	Bentuk
TG 5	Protase	Bulat
TG 6	Protase	Bulat

Tabel 2. Uji amilolitik

Kode Isolat	Nama Enzim	Bentuk
U_3 -BF	Amilase	Bulat
U_4 -BF	Amilase	Bulat

Tabel 3. Uji Selulolitik

Kode Isolat	Nama Enzim	Bentuk
U_7 -Lorong	Selulase	Bulat
U_8 -Lorong	Selulase	Bulat
Lorong Murni	Selulase	Bulat

3.2 Pembahasan

3.2.1 Uji proteolitik

Berdasarkan praktikum yang didapatkan hasil uji proteolitik dengan menginkubasi bakteri *E. coli* dan *Basillus* sp. pada media SMA. Pada kode isolat TG 5 didapatkan enzim protase dan pada kode isotat TG 6 didapatkan enzim protase juga.

Mikroorganisme adalah sumber enzim yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan tanaman dan hewan, karena pertumbuhannya cepat, dapat tumbuh pada substrat yang murah, lebih mudah ditingkatkan hasilnya melalui pengaturan kondisi pertumbuhan yang ekstrim. Adanya mikroorganisme yang unggul merupakan salah satu faktor penting dalam usaha produksi enzim. Oleh karena itu penggalan mikroorganisme indogenous penghasil protase perlu dilakukan di

Indonesia. Keragaman hayati yang potensial untuk dikembangkan sebagai penghasil enzim. (Dwijoseputro, 2020)

Mikroba memerlukan nutrisi untuk pertumbuhannya sama halnya dengan makhluk hidup lainnya. Mikroba memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda-beda didalam persyaratan pertumbuhannya, ada mikroba yang bias hidup pada media yang mengandung sulfur, dan ada juga yang tidak mampu untuk hidup pada media sulfur. Selain itu ada juga mikroba yang bisa menghidrolisis pati menjadi glukosa, ada yang mampu menghidrolisis lipid menjadi asam lemak dan ada juga yang mampu menghidrolisis protein menjadi asam amino. Untuk menghidrolisis polimer tersebut menjadi bentuk yang sederhana, maka dibutuhkan bantuan enzim. Enzim yang dibutuhkan juga berbeda-beda ada yang khusus untuk polimer dan pati, polimer protein dan lipid. (Djide, 2016)

Enzim adalah biokatalisator yang merupakan molekul biopolimer dan tersusun dari serangkaian asam amino dalam komposisi dan susunan rantai yang teratur dan tetap. Enzim memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai reaksi kimia biasa. Enzim alfa amilase merupakan salah satu jenis enzim yang berperan atau berfungsi menghidrolisis atau memecah molekul-molekul pati menjadi molekul-molekul lain yang lebih sederhana seperti dekstrin, maltosa, dan glukosa. Mekanisme kerja dari enzim alfa amilase adalah dengan cara memecah ikatan α -1,4, glikosidik rantai glukosa dan pati dari sebelah dalam. (Darmajan, 2018)

Aktivitas proteolitik menghasilkan sedikit penggumpalan. Bakteri proteolitik adalah bakteri yang memproduksi enzim protease ekstraseluler, yaitu enzim pemecah protein yang diproduksi di dalam sel kemudian dilepaskan keluar dari sel. Semua bakteri mempunyai enzim protease di dalam sel, tetapi tidak semua mempunyai enzim protease ekstraseluler. Dekomposisi protein oleh mikroorganisme lebih kompleks daripada pemecahan karbohidrat dan produk akhirnya juga lebih bervariasi. Hal ini disebabkan struktur protein yang lebih kompleks. Mikroorganisme melalui suatu sistem enzim yang kompleks, memecah protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana (Durham 2017). Sama seperti percobaan amilolitik yang

mengalami hasil reaksi positif adalah bakteri *Bacillus* sp. Pada cawan uji protolitik juga terdapat bakteri kontaminan.

Enzim oksidase memegang peranan penting dalam transport elektron selama respirasi aerobik. Sitokrom oksidase mengkatalisis oksidasi dan reduksi sitokrom oleh molekul oksigen. Enzim oksidase dihasilkan oleh bakteri aerob, fakultatif anaerob, dan mikroaerofilik. Mikroorganisme ini menggunakan oksigen, sebagai akseptor elektron terakhir selama penguraian karbohidrat untuk menghasilkan energi. Kemampuan bakteri memproduksi sitokrom oksidase dapat diketahui dari reaksi yang ditimbulkan setelah pemberian reagen oksidase pada koloni bakteri. Enzim ini merupakan bagian dari kompleks enzim yang berperan dalam proses fosforilasi oksidatif. Reagen yang digunakan adalah P-Amino 4 methyl. (Fardiaz, 2019)

3.2.2 Uji Amilolitik

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, didapatkan hasil pada tabel 1 Uji Amilolitik, yaitu pada kode isolat U3-BF dan isolat U4-BF didapatkan hasil yang sama dengan enzim amilase dan berbentuk bulat dan hasil warnanya adalah biru kehitaman serta terdapat zona jernih.

Amilolitik merupakan aktivitas bakteri dalam merombak pati dengan bantuan enzim amilase. Enzim amilase merupakan enzim yang mampu menghidrolisis pati menjadi senyawa lebih sederhana seperti maltose dan glukosa. Enzim ini banyak digunakan untuk keperluan industri. Enzim ini dapat memecah ikatan glikosidik pati dan dibedakan menjadi endoamilase, eksoamilase dan glucoamilase (Puspita, 2017).

Bakteri amilolitik mampu memproduksi enzim amilase yang berfungsi sebagai biokatalisator yang mampu mengkatalis proses hidrolisis amilum untuk menghasilkan molekul yang lebih sederhana seperti glukosa, maltose, dan dekstrin. Enzim amilase memiliki peran penting dalam pengolahan limbah yang banyak mengandung amilum (Afriandi, 2020).

Amilum memiliki berat molekul tinggi, terdiri atas polimer glukosa yang bercabang-cabang yang diikat dengan ikatan glikosidik. Degradasi amilum membutuhkan enzim amilase yang akan memecah atau menghidrolisis menjadi polisakarida yang lebih pendek (dextrin), dan selanjutnya menjadi maltose. Hidrolisis

akhir maltose menghasilkan glukosa terlarut yang dapat ditransport masuk kedalam sel. Indikator yang dipakai pada uji amilolitik adalah *iodin*. Amilum akan bereaksi dengan *iodin* membentuk complex warna biru hitam yang terlihat pada media. Warna biru hitam terjadi jika *iodin* masuk kedalam bagian kosong pada amilum yang berbentuk spiral. Reaksi yang terjadi pada uji amilolitik berupa CH_4OH (Hanzen,2017).

3.2.3 Uji Selulolitik

Berdasarkan hasil pada tabel 3 didapatkan yaitu pada media CMC yang diinokulasi ketiga isolate murni bakteri positif menunjukkan keberadaan atau hasil berupa adanya enzim selulase. Hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan isolate murni bakteri yang digunakan untuk menghasilkan enzim selulase da penggunaan dari media cmc sendiri. Produksi enzim selulase menggunakan media cmc dipilih karena dalam media ini mengandung selulosa yang digunakan sebagai substrat pada reaksi enzimatik. Sumber karbon yang berfungsi sebagai sumber energy sel dan unsur utama dalam pembentukansel dipenuhi oleh adanya cmc. *Carbo xymathyl cellulose* (CMC) merupakan substratterbaik untuk menginduksi sintesis enzim sejenis pistraseluer dan konsentrasi cmc merupakan konsentrasi yang optimum untuk produksi selulase .

Bakteri adalah mikroorganisme hidup yang juga mengalami metabolisme pada organel selnya sama halnya dengan manusia. Dalam proses metabolismenya, bakteri memiliki berbagai aktivitas metabolisme yang berkaitan dengan suatu enzim. Aktivitas enzimatik yang ada pada bakteri meliputi amilolitik, proteolitik, lipolitik, oksidase, katalase dan TSIA (Alang, 2018).

Enzim atau biokatalisator adalah katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Enzim sangat penting dalam kehidupan, karena semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Jika tidak ada enzim, atau aktivitas enzim terganggu maka reaksi metabolisme sel akan terhambat hingga pertumbuhan sel juga terganggu. Enzim adalah suatu atau beberapa gugus poli peptida (protein) yang berfungsi sebagai katalis (senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi) dalam suatu reaksi kimia. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian mempercepat proses reaksi (Yusra, 2019)

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Diperoleh 2 isolat bakteri dengan karakteristik morfologinya, yaitu TG 5 dan TG 6.
2. Kedua isolat tersebut sama-sama mampu menghasilkan zona bening protase di sekitar koloni
3. Bakteri *Basillus* sp. dan *E. Coli* dapat memicu hasilkan protase.
4. Pada isolat U3-BF dan isolat U4-BF didapatkan hasil positif dan terbentuknya zona halo yang ditandai dengan warna biru kehitaman dengan hasil warna (iodin).
5. Setiap zat uji memiliki kekuatan zona halo yang berbeda-beda.

4.2 Saran

Adapun saran untuk praktikan kedepannya ialah praktikum dilakukan dengan teknik aseptis di lingkungan dan kondisi yang steril, selain itu praktikan memahami langkah kerja dan melakukan dengan sesuai dan steril.

DAFTAR PUSTAKA

- Alang, 2018. *Perkembangan Amilase Didalam E.coli Melalui Perbandingan Optimasi dari Sinyal maltosa*. Jakarta : Djambaran
- Arfiandi, 2020. *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Patogen Pada Enzim Proteolitik, Amilase, Selulolitik*. Bandung.75-78.
- Darmajan, R. 2018. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jakarta : UI Press.
- Djide, S. 2016. *Mikrobiologi Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Durham D.R. D.B. Stewart and E.J. Stellwag. 2017. *Novel alkaline and heat stable serine proteases from alkaliphilic Bacillus sp* 169(6):2762- 2768.
- Dwidjoseputro, H. *Dasar-Dasar Mikrobiologi* Jakarta: Djambaran.
- Fardiaz S. 1992. *Mikrobiologi Pangan I*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hadioetomo R.S . 1993. *Teknik dan Prosedur Dasar Laboratorium Mikrobiologi* . Jakarta : Gramedia.
- Hanzen, 2017. *Identifikasi Bakteri Amilolitik Dari Udara, Jawa Timur*.259-262.
- Puspita, 2017. *Microbiology*. Hill book company inv.VSA,P :156-158
- Yusra, 2019. *Mikrobiologi Dasar*. S. Jakarta : Erlangga.

LAMPIRAN

Alat dan bahan

Pensterilan alat

Pengambilan pada isolat

Hasil penggoresan